

**CONSTRUINDO NAS RUÍNAS UM PONTO DE CONTATO: A PROPOSIÇÃO NILO
PEÇANHA POR CLEVERSON SALVARO E RODRIGO DULCIO**

**BUILDING IN THE RUINS A POINT OF CONTACT: THE NILO PEÇANHA
PROPOSITION BY CLEVERSON SALVARO AND RODRIGO DULCIO**

Luísa de Freitas Lopes

Universidade Estadual do Paraná, Brasil

luisa.lopes.luli@gmail.com

Resumo

Os artistas Cleverson Salvaro e Rodrigo Dulcio realizaram um projeto que impactou profundamente suas trajetórias artísticas. Tratou-se de uma intervenção artística pontual, mas significativa, ocorrida em Curitiba no final de 2004 e intitulada *Nilo Peçanha*. Realizada em um estande imobiliário abandonado, a ação destacou-se não apenas pela transformação do espaço físico, mas também pelas reflexões que gerou sobre a prática artística, o espaço urbano e as dinâmicas coletivas e que são questões que investigo neste artigo. A ação destacou-se pela transformação do espaço físico e pelas reflexões que gerou sobre a prática artística, o espaço urbano e as dinâmicas coletivas. Utilizo como metodologia uma investigação bibliográfica baseada na dissertação *Circuitos Permeáveis* de Salvaro (2010), que inclui uma análise detalhada dessa intervenção. Dada a ausência de relatos de Rodrigo Dulcio, recorro a outros autores e às considerações de Salvaro para explorar como essa ação conjunta - ainda que realizada fora de uma definição formal de coletivo - provoca uma reflexão sobre a prática artística, o espaço urbano e as dinâmicas coletivas. Através de transformações efêmeras em um lugar que se camufla no espaço urbano, os artistas atuam enquanto propositores de estratégias de produção de outros modos de ver, sentir, caminhar, trabalhar e viver a cidade.

Palavras-chave: Artes Visuais; Ações urbanas; Iniciativas coletivas; Colaboração.

Abstract

Artists Cleverson Salvaro and Rodrigo Dulcio undertook a project that had a profound impact on their artistic paths. This was a significant, though brief, artistic intervention titled *Nilo Peçanha*, which took place in Curitiba, Paraná, at the end of 2004. Set in an

abandoned real estate showroom, the action stood out not only for its transformation of the physical space but also for the reflections it sparked on artistic practice, urban space, and collective dynamics—topics I explore in this article. The methodology is based on a bibliographic investigation, particularly drawing from Salvaro’s dissertation *Circuitos Permeáveis* (2010), which provides a detailed analysis of the intervention. In the absence of accounts from Rodrigo Dulcio, I refer to other authors and Salvaro’s insights to delve into how this collaborative action - despite being outside the formal definition of a collective - stimulates reflection on artistic practice, urban space, and collective dynamics through ephemeral transformations of a site that blends into the urban landscape. Here, the artists act as proposers of strategies that foster new ways of seeing, feeling, walking, working, and living in the city.

Keywords: Visual Arts; Urban Actions; Collective Initiatives; Collaboration.

INTRODUÇÃO

As indagações seguem no caminho de provocar reflexões sobre uma ação pontual, mas significativa, ocorrida em Curitiba/PR no final de 2004. Considero a intervenção *Nilo Peçanha* um marco por seu exemplo de como artistas podem atuar como propositores e catalisadores de novos movimentos na cidade. Os artistas Cleverson Salvaro¹ e Rodrigo Dulcio² colocaram em prática um projeto que teve um impacto profundo em suas respectivas trajetórias artísticas — uma intervenção em um estande imobiliário abandonado em ruínas. Nomeada pelos artistas como *Nilo Peçanha* devido à sua localização, ela não apenas transformou o espaço físico, mas também desencadeou reflexões sobre o fazer artístico, o espaço urbano e dinâmicas coletivas na cidade.

Pelo contexto em que estavam de início de produção, entendo que era também um momento de procurarem entender que lugar é este que gostariam de se colocar enquanto artistas. A relação com as instituições de arte, as dúvidas, a preocupação com o trabalho, o futuro, o reconhecimento ou não - são questões que nos perpassam quando não temos uma carreira artística consolidada ou “inseridos” no mercado de arte, em que há um grande espaço de experimentação.

1 Cleverson Luiz Salvaro (Curitiba, PR, 1980). Vive e trabalha em São Paulo. Sua pesquisa reúne elementos do entorno urbano, matérias e resíduos, encontrados ao acaso, evidenciando mudanças e transformações cotidianas. O artista também costuma fazer intervenções na arquitetura, ressignificando espaços existentes.

2 Rodrigo Dulcio (Curitiba, PR, 1975) é graduado em Escultura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (2003). Atuou em xilogravura, serigrafia e gravura no Museu da Gravura da Cidade de Curitiba e em escultura no Centro de Criatividade de Curitiba.

Figura 1 - Cleverton Salvaro, Rodrigo Dulcio. Nilo Peçanha, 2004. Fotografia por Rodrigo Dulcio. Acervo Cleverton Salvaro.

Entrei em contato com imagens dessa ação 20 anos depois que ela aconteceu. Durante uma conversa com Paulo Reis³ sobre ações coletivas de artistas no início dos anos 2000 em Curitiba, ele mencionou sobre uma ação que dois artistas realizaram em um estande imobiliário abandonado onde promoviam encontros sobre arte - e trouxeram uma discussão muito interessante sobre o espaço urbano e o fazer artístico. Quando Paulo me encaminhou as imagens, que estão presentes nos percursos deste texto, fui profundamente impactada pelos processos e desdobramentos que o próprio artista Cleverton Salvaro destaca como tendo sido “riquíssimos para nós, e acreditamos na sua potência no campo da arte” (Salvaro, 2010, p. 73).

A partir desse ponto, iniciei uma investigação bibliográfica, partindo da dissertação de Salvaro (2010), *Circuitos Permeáveis*, que conta com uma seção dedicada a *Nilo Peçanha*. Em minha investigação, não encontrei relatos de Rodrigo Dulcio sobre a ação, portanto utilizo para apresentar o objeto deste breve estudo outras pesquisas a partir das considerações de Salvaro.

Na bibliografia encontrada, inclusive em uma entrevista realizada com o artista, percebi que os autores focam a investigação mais nas etapas do trabalho, a relação com o público e o espaço, uma análise do caráter poético e dos resultados da ação. No entanto, há pouco enfoque sobre a colaboração, os interesses em comum, o tempo despendido

3 Professor de história da arte na UFPR e docente permanente no PPGAV/UNESPAR, curador e crítico de arte, com pesquisas relacionadas à performance, ações artísticas urbanas e às construções narrativas das histórias da arte no Brasil. Autor dos livros “Arte de vanguarda no Brasil: os anos 60” (2006), “Corpo na cidade: performance em Curitiba” (2010) e “Visita guiada – a crítica de arte Adalice Araújo” (2020).

e o planejamento conjunto, destacando enquanto uma ação provocada através de tomadas de decisões conjuntas e não individuais. Neste estudo, além de discutir esses assuntos, procuro trazer alguns pontos de discussão que me interessam justamente por se tratar de uma ação conjunta, mas em que os artistas não se definem enquanto coletivo - como olhar para esses modos de produzir arte e se autodenominar?

As palavras ‘parceria’, ‘colaboração’, ‘encontros’, ‘interesse comum’, ‘planejar conjuntamente’ aparecem em relatos de Salvaro e têm um forte impacto quando olhamos para a concepção e o fazer do trabalho de arte. A ação foi considerada pelos artistas enquanto uma parceria. Apesar de não utilizarem em nenhum dos momentos na bibliografia encontrada o termo “coletivo” para se referirem a si mesmos (e usar o termo “coletivo” por si só já carrega uma carga de sentido) penso que a definição da autora Claudia Paim (2009) de “iniciativas coletivas” nos dá um bom norte para pensar sobre trabalhos de arte que, como o da ação *Nilo Peçanha*, tem suas delimitações de definição muito maleáveis. A autora define o termo como “agrupamentos que não adotam uma identidade comum como coletivo, podendo haver criação e trabalho compartilhado, porém visando apenas a um determinado fim” (Paim, 2009, p. 12).

É um termo interessante por englobar uma compreensão mais abrangente das dinâmicas criativas colaborativas - criam uma movimentação que tensiona os espaços existentes onde haveria uma inadequação entre o tipo de proposta em arte concebida, o próprio sistema das artes visuais e os trajetos de legitimação do artista e seu trabalho. A proposição coletiva, mesmo considerando que ambos os artistas produzem de maneira individual, levanta a questão da criação dentro de um contexto participativo - que C. Salvaro coloca como um “gesto artístico”⁴.

A pesquisadora Nathalie Heinich (2014), ao tratar da arte contemporânea e suas características, pontua que ela “exige que o artista ultrapasse os limites do senso comum, não da figuração clássica, como o caso da arte moderna, mas da própria noção de arte, inclusive a exigência moderna de um vínculo entre a obra e a interioridade do artista” (Heinich, 2014, p. 376). Suas observações, apresentadas em palestra proferida em 2012, desenvolvidas no artigo *Práticas da arte contemporânea: uma abordagem pragmática a um novo paradigma artístico* (2014), levantam várias questões que provocam a maneira de olhar para um trabalho de arte, o entendimento da produção artística contemporânea e das próprias mudanças no campo artístico. Lembrando que estamos tratando de poéticas visuais, questões surgem tais como autenticidade, apropriação, além do status de obra de arte, a diversificação de materiais, suportes e

4 Cleverson Salvaro, em conversa gravada com Dayana Zdebsky de Cordova em maio de 2010.

linguagens - o próprio papel do artista, do objeto, do espaço e do público.

Como aponta Salvaro (2010), nas últimas décadas no Brasil houve uma concentração na formação de um campo específico de artes visuais, onde a ausência de uma estrutura fundada nas necessidades e interesses sociais negociando com o campo da arte permitiu a sedimentação de valores centrados em “estilo”, tradição e mercado, resultando “em uma espécie de supervalorização do que é institucionalizado” (Salvaro, 2010, p. 42). Assim, o fazer coletivo contemporâneo se desenvolve num contexto, quando tratamos de América-Latina, permeado pela tradição coletiva, ao mesmo tempo que em uma valorização de estruturas institucionalizadas no campo da arte. A ação também interessa por C. Salvaro deixar muito claro sua consciência sobre essas questões e que em seus trabalhos joga com isso. Uma colocação do artista em sua dissertação se relaciona diretamente com o que Heinich (2014) pontua:

(...) vemos o “circuito de arte” constantemente perpassado por interesses diversos e circulações entre outros campos tão diversos, que podemos pensá-lo como circuitos de arte distintos. Por uma questão prática, o singularizamos, como um conjunto de ações paralelas que tratam de um código comum, a arte. (...) Tais circunstâncias não seriam necessariamente físicas, podendo ser também de uma ordem discursiva, analítica, mercadológica, etc (Salvaro, 2010, p. 9).

Estes fazeres, especialmente quando acontecem em ambientes que não são tradicionalmente de difusão e circulação de discussões sobre arte, caso deste particular estande imobiliário em ruínas, são depois narrados e muitas vezes esta narrativa serve, taticamente, como meio para sua difusão. Tratar das narrativas como base para a construção da história da arte exige que reconheçamos as maneiras táticas pelas quais certas práticas artísticas são incluídas ou excluídas do registro histórico. Vemos como a arte no espaço público frequentemente é tratada como secundária na narrativa oficial. Esse processo revela como a narrativa histórica não é neutra, mas sim construída, refletindo escolhas que podem reforçar ou questionar os cânones estabelecidos. *Nilo Peçanha*, ao trabalhar/partilhar esses jogos que as palavras ‘espaço’ e ‘lugar’ em arte podem tensionar, provoca uma reflexão sobre como essas práticas são registradas, lembradas e, muitas vezes, esquecidas nas narrativas da história da arte.

Em sua dissertação, Salvaro (2010) destaca, por estar trabalhando sobre sua própria poética e investigações no trabalho artístico, o ponto de estar lidando com a construção da pesquisa também a partir de relatos. Seja seu próprio, dos artistas com quem trabalhou junto, de curadores, amigos - a construção de sua narrativa sobre os processos e a ação do fazer [em] arte, tem o relato enquanto um “atravessamento de lugares e estados simbólicos para além da fisicalidade palpável e determinista” (Salvaro, 2010, p. 63).

Quando pensamos no fazer coletivo na arte contemporânea, diversas variáveis do contexto social, cultural e político influenciam os modos de fazer. Nesse sentido, a pergunta “por que os artistas se agrupam e como atuam?” (Paim, 2009, p. 2) pode servir como guia para compreender suas práticas.

OS CAMINHOS A PARTIR DAS RUÍNAS

A partir de uma caminhada com o artista Tony Camargo, Salvaro teve um *insight* que provocou em si questões que o levaram à proposta da intervenção. Em uma série de encontros andando pela Rua Nilo Peçanha, que liga a região norte de Curitiba ao centro da cidade, Salvaro e o artista e vizinho de bairro, Rodrigo Dulcio, prestavam atenção em um curioso e igualmente ordinário espaço. Ainda durante o período da exposição do MAC/PR⁵, entre setembro e outubro, os dois se encontraram e manifestaram o interesse comum em “fazer algo” naquele espaço, sendo essas trocas catalisadoras para questões que já eram latentes nas percepções de cada um enquanto ferramenta para a prática artística.

Nos últimos dias de novembro, começaram a trabalhar diretamente na estrutura do estande imobiliário, criado com o objetivo de vender o empreendimento de um conjunto de sobrados, a ser construído numa região na qual ainda havia resquícios de mata nativa. Por suas características e função pré-estabelecida já marca o lugar simbólico que ocupava no corpo vivo e mutante da cidade - mas que, abandonado, restava de sua estrutura original apenas os resquícios de seu o piso e duas paredes.

Considerando essa intervenção e suas ações a partir de conversas, o próprio evento de inauguração, que descrevo mais adiante, é perceptível o modo como a ação *Nilo Peçanha* é muito pautada nas relações, “uma dimensão do afeto e da conversa”, em que os artistas se unem “para um determinado fim e que não pretendem estabelecer vínculos como nos coletivos nem têm o propósito de formar um coletivo” (Paim, 2009, p. 11). Essa dimensão aparece no relato de Salvaro (2010) em sua dissertação:

Antes da ação prática propriamente sobre o espaço houve um período preparatório onde Dulcio e eu conversamos longamente, planejando quais seriam os encaminhamentos e sobre nossas próprias motivações. Esse momento anterior pode ser compreendido como uma etapa do trabalho, pois mesmo depois, como será mostrado aqui, não há um trabalho finalizado em si (Salvaro, 2010, p. 64).

5 A exposição coletiva que não tem nome, mas que Salvaro relata e descreve na seção “ESCRITORIO” em sua dissertação. Traz questões interessantíssimas também sobre o fazer coletivo no espaço institucional, suas relações de disputa e conciliações, mas que cabe enquanto assunto para uma próxima investigação.

Uma preocupação e prática comum entre os fazeres coletivos: “há movimentos de confluência entre produção e reflexão, o que evidencia a vontade de um amadurecimento gerado pelo pensar e pelo diálogo e, ainda, a busca por uma prática mais reflexiva” (Paim, 2009, p. 78). De acordo com Salvaro (2010), a articulação conjunta desse espaço discursivo, que antecedeu a intervenção, fomentou a criação de estratégias de apropriação. Portanto, a dimensão da conversa é considerada etapa significativa do trabalho, passando pelo que Paim (2009) coloca: “Discutir os objetivos, as maneiras de fazer, ajustar os alvos, eleger táticas, experimentar: o realizar é apenas o aspecto final de uma longa tessitura de relações. Nestas trocas, além das ideias, o próprio tempo é compartilhado” (Paim, 2009, p. 76).

Salvaro (2010) descreve o início das conversas com o público em 12 de dezembro de 2004, com um grupo de artistas e amigos convidados e como a presença de outras pessoas mudou a percepção sobre o espaço: “se tornou um espaço para trocas entre nós e os eventuais transeuntes que circulavam pelo local, curiosos com a atividade intensa que desenvolvemos durante semanas ininterruptas (...) constituída em constante conflito e nas fissuras da própria paisagem política” (Salvaro, 2010, p. 66). O artista destaca que o objetivo desses encontros era “refletir sobre estar presente, relacionando o corpo-objeto com o corpo-sujeito, sobre as relações do objeto com o contexto em que foi reativado e mantido, a natureza instável do precário e o corpo imaterial” (Salvaro, 2010, p. 67). Há ainda uma dimensão não apenas do olhar, mas também da atenção às dinâmicas da cidade. Ao ressignificarem os restos da construção para acolher as pessoas, trouxeram à tona discussões sobre a ocupação de áreas de preservação ecológica, a especulação imobiliária e o impacto do mercado na transformação urbana, como um ponto que os artistas estavam bem conscientes de estarem tensionando.

Portanto, após os 12 dias da primeira etapa, que envolveu ações na dimensão física do lugar, criando uma nova visualidade da construção e alterando seu uso e propósito original, os artistas convidaram diversas pessoas do meio artístico de Curitiba do momento para participarem de encontros públicos realizados em meio à intervenção na Rua Nilo Peçanha, 2670. Também penso nas questões de afinidade, amizade e afeto envolvidas no fazer coletivo, que potencializam a produção e distribuição da arte em um movimento participativo. Nesse espaço de experimentação, as trocas realizadas desempenham um papel essencial, conduzindo o público tradicional de arte para uma relação direta com o espaço em questão. O quanto a presença de outras pessoas e as conversas que podem parecer ordinárias dinamizam o ambiente da arte, as linguagens, posturas e atitudes dos artistas.

Em vez de conceber a proposta, interagir no espaço exclusivamente entre si, realizar a intervenção como se fosse um espaço deslocado da cidade, ou levar a discussão para dentro do museu ou da academia, a abordagem adotada foi a de trazer as pessoas diretamente para o local. Como destaca Paim (2009) sobre o uso do termo “público” e “obra”, se trata de um olhar construído mutuamente, influenciado pelo espaço em que se encontram. Aqui, por estarmos tratando de espaço público, há uma especificidade de que “é onde tanto o sujeito quanto aquilo que ele vê e significa estão em interação e contínuo processo de incompletude pelas contingências e pelo fluxo” (Paim, 2009, p. 68). Nesse contexto, não podemos esquecer de que não se trata apenas de espaço público, se trata de uma interação baseada em um pensamento em arte. Salvaro deixa claro em entrevista: “a gente tava fazendo isso pensando em arte [...] ‘Isso daqui é um gesto artístico [...] e o resultado disso, que é um objeto, também é’ [...]” (Cordova, 2010, p. 63). Essas citações ilustram a intenção de criar um espaço dinâmico e acessível, onde o público interage continuamente com a obra e com o ambiente, enfatizando a importância da presença e do fluxo contínuo em vez de uma abordagem estática e isolada.

Entendo que a preocupação em ativar pessoas com seus próprios meios demonstra uma alternativa de sociabilidade que viabiliza as estratégias do fazer coletivo de artistas que não necessitam, ou não desejam, realizar suas propostas em espaços institucionalizados ou pré-determinados como espaços de circulação e validação de arte. Salvaro (2010) comenta que, apesar da tentativa inicial de reunir um grande grupo no local ter sido ineficaz, o estande com suas intervenções e de Rodrigo Dulcio acabou se transformando em um espaço de sociabilização com um fluxo constante de pessoas.

Vocês fizeram um coquetel?

Fizemos. Tinha cachaça, nectarinas e vina [...] E as pessoas foram [...] A gente fez essa coisa porque [...] conversando com o Rodrigo, [pensamos]: “a coisa existe, a gente já chamou as pessoas que tem a ver com o nosso círculo de proximidade. Quem a gente pode ativar com o que a gente tem agora, com os nossos próprios meios?” [Cleverson Salvaro, em conversa gravada em maio de 2010] (Cordova, 2010, p.63).

Em relação aos mecanismos de inserção nos espaços desse campo artístico, há o entendimento de que “é preciso ter acesso a mediadores (curadores, galeristas...) ou produzir ‘coisas’ mediadoras que apresentem o artista, juntamente com suas propostas e produções, a outras pessoas: portfólios (e currículos) e projetos” (Cordova, 2010, p. 87). Em *Nilo Peçanha* eles assumem que chamaram círculo próximo e amigos, o que me interessa destacar pelo fato de que, em termos mais amplos, a validação do trabalho como relevante no contexto da arte contemporânea depende de um círculo

de agentes que deve estar o mais distante e impessoal do artista, pois o círculo próximo do artista pode ter influências pessoais na análise crítica da obra.

Ao olhar para o modo como as colaborações são compreendidas a partir da virada da arte contemporânea, “os artistas estão sendo crescentemente julgados por seus processos de trabalho – o grau em que eles suprem bons ou maus modelos de colaboração – e criticados por qualquer sinal de possível exploração que falhe em representar “completamente” seus temas, como se isso fosse possível” (Bishop, 2008, p. 148). A participação de visitantes que aceitam e harmonizam com o espaço está mais alinhada às dinâmicas tradicionais do público de arte, em vez de refletir uma preocupação genuína com a comunidade, reforçando a heterogeneidade cotidiana- não é o caso de *Nilo Peçanha*, o que gera um interesse tão grande por essa ação.

Após a intervenção no estande na Rua Nilo Peçanha, os artistas Cleverson Salvaro e Rodrigo Dulcio ampliaram a discussão com uma participação na exposição coletiva da 4ª Mostra Latino-Americana de Artes Visuais VentoSul em 2007. O projeto curatorial específico de Paulo Reis explorou narrativas urbanas com artistas de Curitiba, e a escolha dos artistas foi de trazer elementos da intervenção para o espaço institucional, ao invés de replicar a ação original no mesmo local, o que consideraram inadequado. Assim, não simplesmente adaptaram o trabalho para o ambiente do museu, mas buscaram criar uma conexão entre as discussões sobre espaço público e o contexto institucional, pensando em arte (Cordova, 2010). Isso ilustra uma abordagem, que, longe de ser meramente anti-institucional (Albuquerque, 2006), reflete uma resistência que se manifesta na afirmação e no diálogo com o sistema das artes, ao invés de uma negação total.

Figura 2 - Cleverson Salvaro, Rodrigo Dulcio. *Nilo Peçanha*, 2004. Fotografia por Rodrigo Dulcio. Acervo Cleverson Salvaro.

Quando incorporamos em nosso discurso uma diferenciação entre dentro e fora das instituições artísticas, é como criar uma divisão - as instituições como espaço público privilegiado, como algo com regras autônomas com suas próprias privatizações - estabelecem uma divisão rígida entre o que está 'dentro' e 'fora' da instituição, refletindo uma distinção igualmente inflexível entre público e privado (Deutsche, 2008). Assim, entendo Nilo Peçanha enquanto um exemplo de proposta em que os artistas trabalham com a arte pública não como uma categoria diferente da "arte que pode estar no museu", sem determinar uma separação hierarquizante.

O espaço público ainda é equiparado ao consenso, à coerência e à universalidade, relegando o pluralismo, a divisão e a diferença ao âmbito do privado (Deutsche, 2008). Pensando em *Nilo Peçanha* enquanto uma ação urbana a partir de uma lógica dos debates em arte, observa-se um traço comum entre esta "desocupação" - usando um termo de Salvaro para se referir ao trabalho - e outras ações artísticas no modo de fazer: ao intervir, mais do que buscar termos e definições bem determinadas, eles procuram gerar ilusões, distúrbios, caminhos diferentes e desvios nos espaços já definidos, promovendo uma nova visão das paisagens familiares e oferecendo uma percepção transformada e renovada. Segundo Paim (2009), isso pode ser entendido como um processo de desterritorialização, que envolve a transposição das fronteiras de um lugar e a investigação sobre o que está dentro e o que é mantido fora. Além disso, conforme Salvaro (2010), vários elementos compartilham o mesmo espaço com uma negociação espacial constante, o que caracteriza o aspecto relacional desta estrutura e conecta os habitantes de um lugar ao longo do tempo.

Figura 3 - Cleverson Salvaro, Rodrigo Dulcio. Nilo Peçanha, 2004. Acervo Cleverson Salvaro.

Nessa perspectiva, os artistas contemporâneos trabalham em cima dos paradigmas da contemporaneidade, como o status da obra de arte, o discurso que introduz as obras, o espaço - na arte contemporânea “a transgressão mais importante dos critérios comuns usados para definir a arte é que a obra de arte já não consiste exclusivamente no objeto proposto pelo artista, mas em todo o conjunto de operações, ações, interpretações etc. provocadas por sua proposição” (Heinich, 2014, p. 377). Lugares e espaços se opõem e se complementam conforme as diferentes formas de entendê-los, refletindo tanto a coletividade que os molda quanto a individualidade de quem os ocupa (Salvaro, 2010) - e *Nilo Peçanha* evidencia o quanto maleáveis podem ser as significações e olhares que uma obra pode gerar, e como isso influi diretamente nas formas de como se constitui um lugar.

O conceito de esfera pública redefine o entendimento de arte pública, que antes era vista como uma obra que simplesmente ocupa ou projeta espaços físicos e que se dirige a públicos já existentes. Essa outra concepção enxerga a arte pública como uma prática ativa, capaz de constituir um público ao envolver as pessoas em discussões políticas ou ao participar ativamente de lutas políticas: “A partir do momento em que qualquer lugar tem o potencial de ser transformado em espaço público ou privado, a arte pública pode ser entendida como um instrumento que, ou ajuda a produzir um espaço público ou questiona um espaço dominado que foi oficialmente decretado como público” (Deutsche, 2008, p. 23, tradução nossa⁶).

Antes da intervenção dos artistas, esse espaço distante do centro onde as ações artísticas foram observadas por olhares mais atentos para sua cooptação, foi destruído, saqueado e usado como depósito de lixo, cobrindo-se de folhas e galhos. Restaram apenas duas paredes com aberturas antigas de banheiros. Mesmo com essas mudanças, o espaço manteve seu caráter de “não-lugar”, sendo ignorado por quem passa sem parar, ou considerado um lugar qualquer. O lugar de *Nilo Peçanha* “é um ponto de ligação entre os indivíduos que coabitam um espaço ou nele estabelecem relações” (Salvaro, 2010, p. 61). “Porque nenhum espaço, na medida em que é social, é uma entidade dada, segura e autocontida que precede a representação. Sua própria identidade como espaço, sua aparência de clausura, se constitui e se mantém por meio de relações discursivas que são elas mesmas materiais e espaciais” (Deutsche, 2008, p. 59 tradução nossa⁷).

6 Desde el momento en que cualquier lugar tiene el potencial de ser transformado en espacio público o privado, el arte público se puede entender como un instrumento que o bien ayuda a producir un espacio público o bien cuestiona un espacio dominado que se ha decretado oficialmente como público.

7 Porque ningún espacio, en la medida en que es social, es una entidad dada, segura y autocontenida que precede a la representación. Su identidad misma como espacio, su apariencia de clausura, se constituye y mantiene mediante relaciones discursivas que son ellas mismas materiales y

Nilo Peçanha deixa evidente o que coloca Deutsche (2008), a de que a esfera pública não é apenas um lugar de exercício do discurso - é um espaço construído discursivamente, que se conecta diretamente com as operações invisíveis que moldam a percepção da imagem, do lugar e do sujeito que a observa. As intervenções realizadas, a forma de fazer o coquetel de abertura, o convite ao público tanto de moradores do bairro e passantes quanto de agentes do campo da arte, todas as etapas dessa ação tensionam essa construção discursiva de maneira muito interessante por chamar atenção para um lugar que pode se camuflar na paisagem urbana a partir de um olhar da arte.

Por fim, empresto as palavras de Giorgio Agamben (2013), ao argumentar que o artista não age por uma força divina ou desejo pessoal:

São viventes que no uso, e apenas no uso, de seus membros – como do mundo que os circunda – fazem experiência de si e constituem-se como formas-de-vida. (...) A arte é apenas o modo no qual o anônimo que chamamos artista, mantendo-se em constante em relação com uma prática, procura constituir a sua vida como uma forma-de-vida” (Agamben, 2013, p. 361).

Quando perderam o controle sobre o processo do tempo e dos desdobramentos de uma desconstrução do espaço, chegaram no ponto das ruínas. Assim, ao refletir sobre *Nilo Peçanha* e seus desdobramentos, é essencial reconhecer que essa prática não se restringe a um ato singular de criação, mas se configura como um processo contínuo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomar a pergunta “por que os artistas se agrupam e como atuam?” (Paim, 2009, p. 2) ajuda a iluminar as práticas analisadas neste estudo. A efemeridade é um aspecto fundamental, refletindo a constante mutação, os deslocamentos contínuos, a temporalidade, a intensidade e a precariedade envolvidas no fazer artísticos. Como observado, essas propostas frequentemente revelam um traço de vida breve, resultado da adesão às urgências internas dos artistas em vez de regulamentos externos. Tais práticas, embora possam ser absorvidas e transformadas ao longo do tempo e influenciadas por outros trabalhos, revelam no caso de *Nilo Peçanha*, mesmo 20 anos depois, o potencial de “criar aberturas nos circuitos que se tornam mais permeáveis, revelando fissuras que permitem a inclusão de elementos disruptivos em seus estados originais” (Salvaro, 2010, p. 9).

A ação, discutida brevemente neste estudo, gerou intervenções que, apesar de pos-

espaciales: diferenciaciones, represiones, subordinaciones, domesticaciones, intentos de exclusión.

sivelmente ter sido assimiladas com o tempo e pelos diversos trabalhos subsequentes—seja pelos próprios artistas envolvidos ou por outros que estão moldando o novo paradigma da arte contemporânea—, ainda, mesmo 20 anos depois, tem o potencial de “criar aberturas nos circuitos que se tornam mais permeáveis, revelando fissuras que permitem a inclusão de elementos disruptivos em seus estados originais” (Salvato, 2010, p. 9). A ação efetiva não se trata necessariamente de uma revolução no sistema cultural, mas sim nas pequenas mudanças na vida cotidiana, potencializando o próprio desejo de atuar como artistas em meio a um sistema precário e ainda muito hierarquizado. Iniciativas como esta buscam reinventar as instâncias de produção e difusão do sistema cultural, evidenciando uma postura propositiva em relação a ele. *Nilo Peçanha* vem como exemplo de provocar, questionar e reafirmar a necessidade de uma reflexão permanente sobre as diferentes instâncias do campo artístico na contemporaneidade e o habitar as cidades - através de transformações efêmeras em um lugar que se camufla no espaço urbano, atuam enquanto propositores de estratégias de produção de outros modos de ver, sentir, caminhar, trabalhar e viver a cidade. Aqui está o poder em de uma ação que vem com a pretensão de um quase nada, mas que justamente por isso é um quase tudo.

REFERÊNCIAS

AGAMBEN, Giorgio. Arqueologia da obra de arte. **Princípios – Revista de Filosofia**, Natal, v. 20, n. 34, p. 359-361, jul-dez. 2013 [ago. 2012].

ALBUQUERQUE, Fernanda Carvalho de. **Troca, soma de esforços, atitude crítica e proposição**: uma reflexão sobre os coletivos de artistas no Brasil (1995 a 2005). Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

BISHOP, Claire. A virada social: colaboração e seus desgostos. **Concinnitas**. Rio de Janeiro, vol. 1, n. 12, jul. 2008.

CORDOVA, Dayana Zdebsky de. **Artes visuais contemporâneas e seus fluxos**: entre pessoas, objetos, falas, projetos e editais. 2010. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.

DEUTSCHE, Rosalyn. Agorafobia. **Quaderns portàtils MACBA**. Barcelona, 2008. Disponível em: <<https://www.macba.cat/es/publicaciones/agorafobia-2/>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

HEINICH, Nathalie. Práticas da arte contemporânea: uma abordagem pragmática a um novo

paradigma artístico. **Sociologia & Antropologia**. Rio de Janeiro, vol. 4, out. 2014.

PAIM, Claudia. **Coletivos e iniciativas coletivas**: modos de fazer na América Latina contemporânea. 2009. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

SALVARO, Cleverson Luiz. **Circuitos Permeáveis**. 2010. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

LUÍSA DE FREITAS LOPES

Licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Paraná-UFPR e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Estadual do Paraná – PPGAV/UNESPAR na linha de Teoria, Crítica e História da Arte. Em 2023, começou a trabalhar com projetos de curadoria e expografia. Enquanto pesquisadora, tem o foco nas relações de trabalho em arte, espaços autônomos e o fazer artístico curitibano contemporâneo.